

EXTENSIONES AL MODELO DE SEGREGACIÓN DE SCHELLING: IMPACTO DEL COSTO DE MUDANZA

HUGO CARRASCO^a, CINDY ABREO^a, DANIEL CIGANDA^a, RAMÓN ÁLVAREZ-VAZ^{a,*}

^aInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 22. CP: 11200
e-mail: ramon.alvarez@fcea.edu.uy, cindy.abreo@fcea.edu.uy

En el modelo clásico de Schelling (1), cuando un individuo se siente insatisfecho por la cantidad de "vecinos" no deseados, simplemente se muda a otra locación que esté libre, pero esto tiene una restricción asociada a la *densidad* de la ciudad. Por otra parte se supone que en la vida real una mudanza tiene muchos costos asociados. Por esta razón, se propone modificar el modelo y extenderlo considerando que cada agente comienza con una cantidad de unidades monetarias (capital C), y que al pasar cada unidad de tiempo cada agente consigue ahorrar una cierta cantidad de unidades monetarias (ahorro A), si en un momento se siente insatisfecho y tiene un capital mayor o igual al costo de la mudanza C_m (mudanza), entonces podrá mudarse a alguna de las locaciones libres, en caso contrario no podrá hacerlo, lo que implicará que en el siguiente paso puede o no estar insatisfecho, dependiendo de que haya sucedido con sus vecinos.

Keywords: Modelos basados en agentes, Simulación, Calibración.

1. Introducción

La segregación ha sido un problema social en varios países y son muchos los factores que han contribuido a ésta, las leyes de zonificación, la discriminación en la vivienda (esto puede incluir negar a ciertas personas la oportunidad de vivir en ciertas áreas o comunidades debido a su raza, origen étnico, religión, género u otras características) entre otros. Basándose en la segregación en 1971, el economista estadounidense Thomas Schelling(1) desarrolló un modelo (conocido como Schelling Tipping Model) en el que demostraba que incluso sin intención explícita de hacerlo, las personas podrían contribuir a la segregación a través de su comportamiento inadvertido. Su modelo de segregación mostraba que incluso cuando a los individuos (o "agentes") no les importaba estar

rodeados o vivir junto a agentes de una raza o trasfondo económico diferente, aún elegirían separarse de otros agentes con el tiempo y quedar agrupados según el tipo de agente, (2), (3),(4).

Los agentes del modelo tienen la posibilidad de moverse de una parcela a otra, y este movimiento está determinado por el nivel de satisfacción de cada agente respecto a la composición de su vecindario en cada período. Los agentes se encuentran satisfechos si la proporción de vecinos de su mismo grupo es igual o superior a determinado umbral de tolerancia definido a priori. Este umbral, constituye el parámetro central del modelo y está asociado a una regla de comportamiento que en este caso determina que los agentes que no se encuentren satisfechos en un período se muevan a una parcela vacía al azar en el período siguiente.

*Corresponding author

En el modelo clásico, cuando un individuo se siente insatisfecho por la cantidad de “vecinos” no deseados, simplemente se muda a otra locación que esté libre, pero esto tiene una restricción asociada a la densidad de la ciudad. Por otra parte, se supone que en la vida real una mudanza tiene muchos costos asociados. Por esta razón, se propone seguir con los trabajos ya comenzados en 2020 por De-Armas et al (6), para extender el modelo agregándole o modificando algunos de sus parámetros. En este caso las variantes al modelo consisten que considerar que cada agente comienza con una cantidad de unidades monetarias (capital C), y que al pasar cada unidad de tiempo cada agente consigue ahorrar una cierta cantidad de unidades monetarias (ahorro), si en un momento se siente insatisfecho y tiene un capital mayor o igual al costo de la mudanza C_m (mudanza), entonces podrá mudarse a alguna de las locaciones libres, en caso contrario no podrá hacerlo, lo que implica que en el siguiente paso puede o no estar insatisfecho, dependiendo de que haya sucedido con sus vecinos.

2. Objetivos

Los Objetivos de este trabajo son :

- valorar el impacto en la segregación al manejar diferentes costos de mudanzas, e incluir otros parámetros en el modelo original y que tienen que ver con la densidad de la ciudad y el umbral de tolerancias (7).
- elaborar una shiny que muestre el modelo de simulación, donde las y los usuarios puedan tener diferentes pestañas, en que se puedan ver la evaluación de varias métricas asociadas de segregación y la dinámica de movimiento de los agentes en la ciudad (9).

3. Metodología

Se manejan 2 escenarios donde en el **Escenario 1** se asigna igual capital inicial e iguales ahorros por unidad de tiempo a todos los agentes. En el **Escenario 2** se genera desigualdad entre los grupos, al asignar a uno de los grupos un mayor capital inicial y mayor asignación por período, es decir capacidad de ahorro.

3.1. Escenario 1: Capital fijo, Ahorro fijo.

- La cantidad de agentes N
- La cantidad de parcelas T
- Densidad $\Psi = \frac{N}{T}$
- El porcentaje de agentes sobre el total que pertenecen a uno de los grupos p y $q = 1 - p$ en el grupo restante
- El umbral de intolerancia u igual en ambos grupos
- La cantidad de iteraciones t
- Capital C para los agentes de ambos grupos
- Ahorro A para los agentes de ambos grupos
- Costo de la mudanza v

$$f_1(T, N, p, t, u, C, A) \quad (1)$$

3.2. Escenario 2: Capital diferencial, Ahorro diferencial.

Para el **Escenario 2: Modelo 2 Capital diferencial, Ahorro diferencial** se trabaja con las mismo parámetros que el Modelo 1 con la restricción de que $C_1 \geq C_2$ para los agentes del grupo 1 con proporción p y $A_1 \geq A_2$ para los agentes del grupo 1 con proporción p .

$$f_2(T, N, p, t, u, C_1, C_2, A_1, A_2) \quad (2)$$

Para ambos escenarios la cantidad de iteraciones t se fija previamente pero cada modelo tiene una duración acotada o por t o porque se logra estabilidad en el sistema con $t_e \geq t$ Los resultados se generan usando el software R, R Core Team (2021), donde se modifica el código computacional desarrollado por Bogumil Kamiński en <https://rsnippets.blogspot.com/2012/04/animating-schellings-segregation-model.html> Para

asegurar la reproducibilidad de los resultados del análisis realizado, se dispone el código y los datos utilizados en un repositorio público al que se puede acceder a través de este enlace <https://gitlab.com/meda3/extensiones-al-modelo-de-segregacion-de-schelling-inclusion-de-costo-de-mudanza> o en <https://osf.io/2zvfe/>.

4. Aplicación

En esta sección del extenso solo se adelantan los resultados que surgen de estudiar el comportamiento de los agentes bajo el *Modelo 1*, en cuanto a sus proporciones de similitud entre los agentes que viven en los mismos barrios y el nivel de infelicidad que les produce tener vecinos del otro grupo. El trabajo está implementado en (8) y se usan librerías (9),(5) Para ello, y como una primera aproximación, para el caso del *Modelo 1*, para un nivel fijo de densidad $\psi = 0.6$ y un nivel fijo de preferencia $u = 0.6$ el comportamiento cuando el costo de la mudanza ν es cero (modelo clásico) a lo largo del tiempo es:

Fig. 1. Simulación: Densidad $\psi = 0.6$, Preferencia $u = 0.6$, Mudanza $\nu = 0$

Se puede observar como el crecimiento de la proporción de similitud y el decrecimiento de la proporción de infelices se caracterizan por ser funciones 'suaves', la primera en forma creciente y la segunda en forma decreciente. Cuando se incorpora el costo de la mudanza C , comienzan comportamientos que evidencian postergación en el tiempo de las mudanzas.

Fig. 2. Densidad $\psi = 0.6$, Preferencia $u = 0.6$, Mudanza $\nu = c(2, 4, 6, 8, 10, 12)$

Cuando el costo de la mudanza es 2 se ve que aparecen pequeñas perturbaciones en los trazos de similitud e infelicidad, pero ya en valores desde 4 en adelante, se comienzan a aparecer 'escalones', cada vez más frecuentes y cada vez de mayor longitud, a medida que sube el costo de la mudanza C . Claramente no se llega a niveles de felicidad total en horizontes de 50 años, ya que evaluar el comportamiento de la mudanza consiste en no solo detectar el nivel de insatisfacción, sino que emergen 2 magnitudes relevantes que condicionan como es el 'capital' que debe ser suficiente y el paso del tiempo.

Por lo que, para este nivel de preferencias y esta densidad en la ciudad, desde un valor de mudanza 4 o mayor, para un número máximo de 50 períodos, no se logra que todos los agentes logren sus objetivos y se produzca la segregación total.

Si se analiza ahora lo que sucede para preferencias fijas (0.6) y variando la densidad desde 45% a 95%, para diferentes valores de la mudanza, y para la densidad fija (0.7) y variando la preferencia desde 0% a 100%, para diferentes valores de la mudanza se muestra en las Figuras 8 y 4

En ambos gráficos las líneas rojas representan la proporción de similitud y las líneas azules la proporción de infelices o insatisfechos, sobre cada línea se indica el costo de la mudanza utilizado en la simulación.

Fig. 3. Preferencia fija

Fig. 4. Densidad fija

Fig. 5. Simulaciones fijando Densidad o Preferencia

Si se observa cuando la preferencia es fija, se da una relación casi de complementariedad entre similitud e insatisfechos, los recorridos para los diferentes valores de mudanza, se comportan relativamente 'paralelos'.

En el caso de la densidad fija, se ve que la interrelación entre la similitud y los insatisfechos tienen comportamientos más interesantes, logrando máximos de similitud cuando las preferencias están entre 0.4 y 0.6, mientras que los máximos de insatisfacción se producen con los niveles más altos de preferencias.

Con esto puede verse que la gran relación se da entre los niveles de preferencia y los valores del costo de la mudanza, por lo cual se considera un nivel intermedio de densidad en la ciudad de 0.7 para el resto del estudio.

5. Aplicación usando la shiny

En esta sección se muestran algunos resultados de como se ve el proceso de simulación a través de

la shiny aún en desarrollo. Para eso se toman los siguientes valores

- La cantidad de parcelas $T = 2061$
- Densidad $\Psi = 0.8$
- El porcentaje de agentes del grupo 1 $p = 0.5$ y $q = 0.5$ en el grupo restante
- El umbral de intolerancia $u = 0.7$ igual en ambos grupos
- La cantidad de iteraciones $t = 50$
- Capital $C_1 = 4$ y $C_2 = 10$
- Ahorro $A_1 = 1$ y $A_2 = 2$
- Costo de la mudanza $v = 3$

Gráfico de la ciudad al finalizar ciclo de

Fig. 6. Preferencia fija

Evolución de similares e insatisfechos en el ciclo de vida de la ciudad

Fig. 7. Costo variable de mudanza $v = (2, 4, 6, 8, 10)$

Fig. 8. Simulaciones fijando algunos parámetros a través de la shiny

Se ve a través de la shiny como se logra ver también las métricas con gráficos de alto nivel que son además interactivos mediante el uso de las funciones de *plotly* (5).

Umbral de tolerancia variable desde 0 a 1 y densidad fija

Fig. 9. Relación entre umbral de tolerancia variable y Densidad fija

Densidad variable desde 0.45 a 0.95 y umbral de tolerancia fijo

Fig. 10. Relación entre umbral de tolerancia fijo y Densidad variable

Fig. 11. Relaciones entre u y Ψ para diferentes costos de mudanza, fijando Capital $C_1 = 4$ y $C_2 = 10$ y Ahorro $A_1 = 1$ y $A_2 = 2$

Un aspecto en el que también se está trabajando es una visualización para ver en que momento se producen que las métricas de similares e insatisfechos se iguala, como aparece en la Figura 9.

6. Conclusiones

La primera conclusión general a la que se llega es que los costos de mudanza inciden en el modelo,

generando una postergación de las mudanzas, con un aumento en el nivel de insatisfacción de parte de los agentes, y un rezago en los niveles de segregación. Para sociedades con niveles de aceptación medio, no se generan niveles altos de insatisfacción, pero si el tiempo se prolonga, se llegaría a niveles altos de similitud (o sea niveles altos de segregación).

Como planes a futuro queda por hacer

1. un análisis de sensibilidad ya que de acuerdo a lo visto en los puntos anteriores, los tres factores considerados tienen incidencia sobre los agentes, pero la densidad de ocupación en la densidad parece ser la de menor interés, ya que como se están considerando períodos prolongados en el tiempo, parece ser un problema que cualquier sociedad podría incidir rápidamente para solucionarlo. Para eso propone fijando ψ , por ejemplo, armar una cuadrícula formada por parejas de valores de mudanza v variables en un rango $[C_{min}; C_{max}]$ y valores de tolerancias u en todo el rango $[0, 1]$, con intervalos de 0.1. De este modo se obtendrá que tan sensibles son las métricas de infelicidad o de similitud en el modelo al fijar ψ y variar u o fijar u y variar ψ .
2. Repetir evaluando la sensibilidad de los resultados que se proponen para el *Modelo 1*, para el caso del costo de mudanza diferencial que está implícito en el *Modelo 2*
3. Lograr implementar todo el trabajo de simulación a través de la aplicación shiny presentada en 5 que está en desarrollo y está pensada con una estructura modular.

Referencias

- [1] Schelling, Thomas C. *Dynamic models of segregation*. Journal of Mathematical Sociology, 1971. Vol. 1, No. 2, pp. 143–186. Publisher: Taylor & Francis.
- [2] Miller, John and Page, Scott. *Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life*. 2007. ISBN: 9780691127026. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691127026/complex-adaptive-systems>.
- [3] McCown, Frank. *Schelling's Model of Segregation*. May 2023. Available at: <http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation/>.
- [4] Urrutia-Mosquera, J., López-Ospina, H., Sabatini, F., y Rasse, A. (2017). Tolerancia a la diversidad y segregación residencial. Una adaptación del modelo de segregación de Schelling con tres grupos sociales. *EURE (Santiago)*, 43:5 – 24.
- [5] Sievert, C. *Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly and shiny*. Chapman and Hall/CRC Florida, 2020.
- [6] De Armas, G, Rodríguez-Collazo, S, Álvarez-Vaz, R, Carrasco, H y Ciganda, D. (2020). Extensiones al modelo de segregación de Schelling, primera parte. (Serie Documentos de Trabajo;2/20). Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Estadística, https://iesta.fcea.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/ddt_02-20.pdf
- [7] Murdoch, Duncan and Adler, Daniel. *rgl: 3D Visualization Using OpenGL*. 2022. R package version 0.109.6. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=rgl>.
- [8] R Core Team (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing, url = <https://www.R-project.org/>
- [9] Chang, Winston et al. *shiny: Web Application Framework for R*. 2023. R package version 1.7.4.9002. URL: <https://shiny.rstudio.com/>.